

Stolyarenko A. M., Pidlubnyi V. L. PSYCHOPATHOLOGICAL BASES AND THE COMORBIDITY OF INTERNET GAMING DISORDER. ВІСНИК МОРСЬКОЇ МЕДИЦИНИ. 2019;2(83):24-29. ISSN 0049-6804.

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3267082>

<http://www.herald.com.ua>

UDK 616.89-008.446:004.77]-02-06-07

PSYCHOPATHOLOGICAL BASES AND THE COMORBIDITY OF INTERNET GAMING DISORDER

A. M. Stolyarenko, V. L. Pidlubnyi

Zaporizhzhia State medical University Ministry of Health of Ukraine;

e-mail: dglyia@gmail.com.

Summary

The significant prevalence of gaming Internet addiction and the social and medical consequences of the incidence of this disorder determine the actualization of the issue of more detailed and comprehensive research of internet gaming disorder and systematization of scientific ideas about this pathology. Over the decades of research, a wide reservoir of isolated and even mutually exclusive ideas about online gaming addiction has been accumulated, which need to be systematized and analyzed. This paper presents the results of the analysis and systematization of modern ideas about the psychopathological soil and comorbidity of online gaming addiction. In work based on the content analysis, the most comorbid mental disorders on the internet gaming disorder, as well as social and medical consequences of the internet gaming disorder had established. Particular attention is paid to the issue of co-addictions in the context of online gaming addiction. The factors of the development of the internet gaming disorder, its psychopathological background had considered. The role of comorbid psychiatric disorders, violations in the emotional-volitional sphere, certain types of personality and individual premorbid personality traits, the propensity to group individuals in the gaming community and clans, and the absorbed of the virtual reality, the orientation of the ideological position in the development and support of online game addiction was outlined.

Key words: internet gaming disorder, comorbidity, psychopathology, addict

Реферат. Столяренко А. М., Подлубный В. Л. **ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И КОМОРБИДНОСТЬ ИГРОВОЙ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ.** Значительная распространенность игровой интернет-зависимости и социальные и медицинские последствия заболеваемости данным расстройством, обуславливают актуализацию вопроса более детального и всестороннего исследования игровой интернет-зависимости и систематизации научных представлений об этой патологии. За десятилетия исследований накопился широкий пласт разрозненных и даже взаимоисключающих представлений об игровой интернет-зависимости, нуждающихся в систематизации и анализе. В работе представлены результаты анализа и систематизации современных представления о психопатологической почве и коморбидности игровой интернет-зависимости; на основании контент-анализа установлены наиболее коморбидные к игровой интернет-зависимости психические расстройства; систематизированы социальные и медицинские последствия игровой интернет-зависимости. Особое внимание уделено вопросу ко-аддикций в контексте игровой интернет-зависимости. Рассмотрены факторы развития игровой интернет-зависимости, ее психопатологический фон.

Определена роль коморбидных психических расстройств, нарушений в эмоционально-волевой сфере, определенных типов личности и отдельных преморбидных качеств личности, склонности к объединению лиц в игровые сообщества и кланы и поглощенность виртуальной реальностью, направленность мировоззренческой позиции в развитии и поддержке игровой интернет-зависимости.

Ключевые слова: игровая интернет-зависимость, коморбидность, психопатология, аддикция

Реферат. Столяренко А. М., Підлубний В. Л. **ПСИХОПАТОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА КОМОРБІДНІСТЬ ІГРОВОЇ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ.**

Значна поширеність ігрової інтернет-залежності та соціальні й медичні наслідки захворюваності на даний розлад, обумовлюють актуалізацію питання більш детального та всебічного дослідження ігрової інтернет-залежності та систематизації наукових уявлень про цю патологію. За десятиріччя досліджень накопичився широкий пласт розрізнених і навіть взаємовиключних уявлень про ігрову інтернет-залежність, які потребують систематизації та аналізу. У даній роботі представлені результати аналізу та систематизації сучасних уявлень щодо психопатологічного підґрунтя та коморбідності ігрової інтернет-залежності. У роботі на підставі контент-аналізу встановлено найбільш коморбідні до ігрової інтернет-залежності психічні розлади. Систематизовані соціальні та медичні наслідки ігрової інтернет-залежності. Особливу увагу приділено питанню ко-адикцій у контексті ігрової інтернет-залежності. Розглянуто фактори розвитку ігрової інтернет залежності, її психопатологічне тло. Окреслено роль коморбідних психічних розладів, порушень у емоційно-вольовій сфері, певних типів особистості та окремих преморбідних якостей особистості, схильності до гуртування осіб у ігрові спільноти та клани та поглиненості віртуальною реальністю, спрямованість світоглядної позиції в розвитку та підтримці ігрової інтернет-залежності.

Ключові слова: ігрова інтернет-залежність, коморбідність, психопатологія, адикція

Актуальність дослідження. У країнах з високим рівнем індустріалізації та тенденціями до розширення доступу населення до мережі Інтернет в останні десятиріччя загострюється проблема залежності осіб від інтернет-ігор. Проблема досягла настільки високого рівня соціальної та медичної значущості, що ігрова-інтернет залежність була винесена у окрему нозологічну групу психічних розладів [1].

У даній час поширеність ігрової інтернет залежності становить в країнах Східної Азії 5,9 – 18,0%, у країнах Європи – 1,16%, у США – 0,3-1,0% [2, 3].

У контексті зростання кількості хворих на ігрову інтернет-залежність, питання вивчення її клінічних особливостей, предиспозиційних факторів, провокуючих чинників, коморбідності та соціально-медичних наслідків набувають все більшої актуальності [4].

Мета дослідження: проаналізувати та систематизувати сучасні уявлення щодо психопатологічного підґрунтя та коморбідності ігрової інтернет-залежності.

Матеріали та методи дослідження: проведено контент-аналіз наукової літератури за темою дослідження.

Результати дослідження. У даній час виділено спектр психічних розладів, які вважаються коморбідними інтернет-залежності, у тому числі ігровій, це: тривожні та депресивні розлади, синдромом дефіциту уваги та гіперактивність, соціальні фобії та obsесивно-компульсивний розлад [5].

Також, ще з перших досліджень ігрової інтернет-залежності, було відмічено, що вона часто поєднується з біполярним афективним розладом, що стало несподіванкою для наукового світу [6].

Багатьма дослідниками доводиться зв'язок ігрової інтернет-залежності із СДУГ та палінням. Але в той час, коли СДУГ розглядається як один з можливих компонентів психопатологічного тла для виникнення ігрової інтернет-залежності, роль паління у етіопатогенезі ігрової інтернет-залежності остаточно не є доведеною. Припущення, що залежність від нікотину може провокувати залежність від інтернет-ігор є сумнівним. Не виключено, що саме ігрова інтернет-залежність є провокуючим чинником виникнення залежності від тютюнопаління – години, які інтернет-залежні особи проводять перед монітором за грою, призводять до модифікації поведінки хворих у бік механчного паління, або використання нікотину як засобу, здатному змінювати психологічний стан гравців під час гри, або одразу після неї [7].

Деякі автори вважають, що інтернет-ігрова залежність може переходити в хімічні адикції, відзначено її коморбидність з наркоманією. Так, в одному з досліджень, у підлітків, які проходили реабілітацію з приводу залежності від психоактивних речовин, ігрова інтернет-залежність була виявлена в 27%, проти 12% в контрольній групі [8, 9].

Також відомо, що наркоманія та ігрова інтернет-залежність мають взаємо потенціюючий вплив [10].

Дискурс стосовно того, що є первинною залежністю: залежність від наркотичних речовин або ігрова інтернет-залежність є актуальним. Не виключено, що у даному контексті реалізується вищеописаний механізм щодо залежності від тютюнопаління.

Одним з фактором провокування розвитку та підтримки ігрової інтернет-залежності називають гуртування осіб у ігрові спільноти та клани. За даними дослідників, у інтернет-гравців, які перебували у ігрових спільнотах, частіше виявлялися ознаки ігрової інтернет-залежності, ніж у гравців, які грали насамоті. При цьому звертали на себе увагу психологічні особливості залежних від інтернет-ігор осіб, які були членами ігрових товариств: від гравців без ігрової залежності та психічно здорових осіб їх відрізняли імпульсивність, підвищений рівень тривоги, низький самоконтроль та втрата контролю над грошовими витратами на ігри, – фактично, мова йде про порушення у емоційно-вольовій сфері [11].

Вказане патопсихологічне підґрунтя як фактор ризику виникнення ігрової інтернет-залежності збігається з іншими дослідженнями, де у якості обстежуваних виступали діти та підлітки. Окремо слід зазначити, що психопатологічна симптоматика, притаманна залежним від інтернет-ігор, була не характерною не лише для психічно здорових осіб, але й для осіб, залежних від соціальних мереж та інших варіантів інтернет-залежностей [12, 13].

В той же час слід зазначити, що, згідно окремих досліджень, серед осіб, залежних від інтернет-ігор, переважають особи із демонстративним, астено-невротичним та нестійким типами особистості, у поєднанні із гіпотимією, підвищеною конформністю, фрустрованістю, підвищеною вичерпністю психічних процесів [13].

До факторів ризику розвитку ігрової інтернет-залежності відносять також поглиненість віртуальною реальністю і залученість до ігрового процесу [14].

Деякі дослідники вважають, що найбільшу роль у розвитку ігрової інтернет-залежності відіграють світоглядні установки особи. У тих осіб, які дотримуються утилітарних позицій, в тому числі й щодо гри, не надають їй надцінного значення, ризик розвитку ігрової інтернет-залежності мінімальний. Тоді як осіб із ігровою інтернет-залежністю світоглядна позиція неодмінно була пов'язана із гедонізмом та індивідуалізмом [15].

Втім, вплив ігрової інтернет-залежності на хворого, за даними контент-аналізу, не є однозначним.

Згідно наукової літератури, ігрова інтернет-залежність здебільшого має негативні наслідки у вигляді тенденцій до десоціалізації гравців, провокування дисгармонізації у міжособистісних стосунках, порушень харчової поведінки,

переважно у вигляді нерегулярності у харчуванні, диссомнічних порушень, зниження концентрації уваги та вже згаданого вище ризику розвитку ко-залежності від психоактивних речовин [16 – 19].

Існують багаторазові вказівки на наявність у залежних від інтернет-ігор осіб підвищеної особистісної тривожності, і ризик того, що дане підвищення є обумовлене впливом інтернет-ігор на психіку та особистість залежної особи є великим [20].

Більшість досліджень вказують на те, що інтернет-ігри негативно впливають на академічну успішність гравців [21].

Але якщо аналізувати успішність у навчанні не у цілому, а розглядати окремі її показники, то можна отримати доволі несподівані дані. Так, масштабне дослідження за Програмою міжнародної оцінки студентів (PISA), яке охоплювало 192000 п'надцятирічних студентів у 22 країнах світу не виявило достовірної відмінності між успішністю респондентів які грали та не грали у відео-ігри за такими напрямками науки як математика та природничі науки, але, відзначило незначне зниження показників успішності у читанні [22].

Окремі дослідження демонструють, що онлайн ігри потенціують розвиток аналітичних здібностей, що побічно підвищує успішність, особливо це помітно в порівнянні з залежністю від соціальних мереж [23].

Більше того, деякі дослідники наполягають, що ігрова залежність взагалі не несе негативних наслідків для гравця, що, без сумніву, є досить спірним твердженням [24].

Висновки. Ігрова інтернет залежність має високу коморбідність до таких психічних розладів як тривожні та депресивні розлади, синдром дефіциту уваги та гіперактивність, соціальні фобії, obsесивно-компульсивний та біполярний афективний розлад. Існує ризик розвинення вторинної адикції до психоактивних речовин на тлі ігрової інтернет-залежності.

До факторів розвитку ігрової інтернет-залежності можуть бути віднесені СДУГ, гуртування осіб у ігрові спільноти та клани, преморбідні якості особистості, такі як імпульсивність, підвищений рівень тривоги, низький самоконтроль, порушення у емоційно-вольовій сфері, демонстративний, астено-невротичний та нестійкий типи особистості, у поєднанні із гіпотимією, підвищеною конформністю, фрустрованістю, схильність до поглиненості віртуальною реальністю і надмірної залученості до ігрового процесу, спрямованість світоглядної позиції на гедонізм та індивідуалізм.

До найрозповсюдженіших наслідків ігрової інтернет-залежності відносять розвиток десоціалізації гравців та дисгармонізації у міжособистісних стосунках, порушень харчової поведінки, переважно у вигляді нерегулярності у харчуванні, диссомнічних порушень, зниження концентрації уваги та академічної успішності гравців, переважно щодо читання, а також розвиток ко-залежностей.

Вищевикладене дозволяє дійти висновку, що проблема ігрової інтернет-залежності, фактори її виникнення та наслідки, незважаючи на багаторічність досліджень і безліч наукових доробок з даної тематики, залишається нерозкритою і потребує подальших досліджень задля поліпшення якості діагностики, тактик лікування та прогнозу.

Література/References:

1. Przybylski A. K., Weinstein N., Murayama K. Internet Gaming Disorder: Investigating the Clinical Relevance of a New Phenomenon // *Am. J. Psychiatry.* – 2017. – №174(3). – P. 230-236.
2. Cho Y. U., Lee D., Lee J. E., Kim K. H., Lee D. Y., Jung Y. C. Exploratory metabolomics of biomarker identification for the internet gaming disorder in young Korean males.
3. J. Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. – 2017. – №1057. – P.24–31.

4. Whang L. S.-M., Lee S., Chang G. Internet Over-Users' Psychological Profiles: A Behavior Sampling Analysis on Internet Addiction // *CyberPsychology & Behavior*. – 2003. – №6 (2). – P. 143.

5. King D. L., Delfabbro P. H., Wu A. M. S., Doh Y. Y., Kuss D. J., Pallesen S., Mentzoni R., Carragher N., Sakuma H. Treatment of Internet gaming disorder: An international systematic review and CONSORT evaluation // *Clin Psychol Rev*. – 2017. №54. – P.123–133.

6. González-Bueso V. et al. Association between Internet Gaming Disorder or Pathological Video-Game Use and Comorbid Psychopathology: A Comprehensive Review // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. – 2018. – Т. 15. – №. 4. – С. 668–668.

7. Dejoie J. F. Internet addiction: a different kind of addiction? // *Revue medicale de Liege*. – 2001. – Т. 56. – №. 7. – С. 523–530.

8. Lee H. J., Tran D. D., Morrell H. E. R. Smoking, ADHD, and Problematic Video Game Use: A Structural Modeling Approach // *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*. – 2018. – Т. 21. – №. 5. – С. 281–286.

9. Старченкова А. М., Урсу А. В., Худяков А. В. Клинический случай коморбидности компьютерной игровой зависимости, употребления синтетических каннабиноидов и шизофрении // *Вестник Ивановской медицинской академии*. – 2016. – Т. 21. – №. 4. – С. 46–49 [*Starchenkova A. M., Ursu A. V., Khudyakov A. V. Clinical case of comorbidity of computer game addiction, use of synthetic cannabinoids and schizophrenia // Herald of the Ivanovo Medical Academy*. - 2016. - Т. 21. - №. 4. - P. 46–49].

10. Paik S. H. et al. Gaming Device Usage Patterns Predict Internet Gaming Disorder: Comparison across Different Gaming Device Usage Patterns // *International journal of environmental research and public health*. – 2017. – Т. 14. – №. 12. – С. 1512.

11. Pontes H. M. Investigating the differential effects of social networking site addiction and Internet gaming disorder on psychological health // *J. Behav. Addict*. – 2017. – 6(4). P. 601–610.

12. Rho M. J. et al. Risk factors for internet gaming disorder: psychological factors and internet gaming characteristics // *International journal of environmental research and public health*. – 2017. – Т. 15. – №. 1. – С. 40.

13. Гребенникова Н. В. Характерологические особенности старших подростков, склонных к компьютерно-игровой зависимости // *Научные труды Московского гуманитарного университета*. – 2017. – №. 3. – С. 56–66 [*Grebennikova N.V. Characteristic features of older adolescents prone to computer-game addiction // Scientific Works of Moscow Humanitarian University*. - 2017. - N. 3. - P. 56–66].

14. Антоненко А. А. Интернет-зависимость подростков от компьютерных игр и онлайн общения: клинико-психологические особенности и профилактика: автореф. дисс. канд. псих. наук. – М., 2014. – 19 с. [*Antonenko A. A. Internet adolescents' dependence on computer games and online communication: clinical and psychological characteristics and prevention: Author. diss. Cand. psycho. sciences*. - М., 2014. - 19 p.]

15. Лузаков А. А., Омельченко Н. В. Семантическое пространство компьютерных игр: опыт реконструкции // *Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета*. – 2012. – №. 78. – С. 1377–1411. [*Luzakov A. A., Omelchenko N. V. The semantic space of computer games: reconstruction experience // Polytematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University*. - 2012. - №. 78. - p. 1377–1411].

16. Емельяненко В. Д. Мироззрение и игровая компьютерная зависимость: поиск взаимосвязи // *Философские проблемы информационных технологий и киберпространства*. – 2016. – №. 1. – С. 45–64. [*Emelyanenko V. D. Worldview and gaming computer addiction: searching for interconnection // Philosophical problems of information technology and cyberspace*. - 2016. - №. 1. - P. 45–64]

17. Swing E.L., Gentile D.A., Anderson C.A., Walsh D.A. Television and Video Game Exposure and the Development of Attention Problems // *Pediatrics*. – 2010. – №126. – С. 214–221.
18. Tetik BK, Kayhan D, Sertkaya S, Sandikci KB. Evaluation of the effects of digital play addiction on eating attitudes // *Pak J. Med. Sci.* – 2018. – №34(2). – P.482–486.
19. King DL, Gradisar M, Drummond A, Lovato N, Wessel J, et al. The impact of prolonged violent video-gaming on adolescent sleep: an experimental study // *J. Sleep Res.* – 2013. – № 2. – P. 137–143.
20. Wartberg L., Kriston L., Kammerl R. Associations of Social Support, Friends Only Known Through the Internet, and Health-Related Quality of Life with Internet Gaming Disorder in Adolescence // *Cyberpsychol Behav Soc Netw.* – 2017. – №20(7). – P. 436–441.
21. Смирнов В. М., Коповой А. С. Специфика негативного воздействия современных информационных технологий на личность старшеклассника в контексте трансформации характера социального взаимодействия // *Пензенский психологический вестник*. – 2016. – №. 1. – С. 85–93 [*Smirnov V.M., Kopovoy A.S. Specificity of the negative impact of modern information technologies on the personality of a high school student in the context of the transformation of the nature of social interaction // Penza Psychological Bulletin. - 2016. - №. 1. - С. 85–93*]
22. Barlett C. P., Anderson C. A., Swing E. L. Video game effects – Confirmed, suspected, and speculative. A review of the evidence // *Simulat. Gaming*. – 2009. – №40. – P. 377–403.
23. Drummond A., Sauer J. D. Video-games do not negatively impact adolescent academic performance in science, mathematics or reading // *PloS one*. – 2014. – Т. 9. – №. 4. – С. 87943.
24. Posso A. Internet Usage and Educational Outcomes Among 15-Year-Old Australian students // *International Journal of Communication*. – 2016. – Vol. 10. – P. 3851–3876.
25. Маринова Т. Ю., Зарецкая О. В. Социально-психологические аспекты зависимости от компьютерных многопользовательских ролевых онлайн-игр // *Social Psychology & Society*. – 2015. – Т. 6. – №. 3. – С. 148–163 [*Marinova T. Yu., Zaretskaya O. V. Social and psychological aspects of dependence on computer multiplayer online role-playing games // Social Psychology & Society. - 2015. - V. 6. - №. 3. - С. 148–163*]